

Poslijediplomski specijalistički studij za kliničku
farmakologiju s toksikologijom
Racionalna farmakoterapija

**Inhibitori angiotenzin konvertirajućeg enzima i
rizik za rak pluća: na populaciji bazirana
kohortna studija**

Analiza rezultata studije

Dr. Petrić Domina
specijalizantica kliničke farmakologije s
toksikologijom
KBC Split

1. UVOD

Godine 2018. je u Britanskom Medicinskom Časopisu (British Medical Journal; skraćeno BMJ) publicirana na populaciji bazirana kohortna studija s ciljem da se istraži je li korištenje inhibitora angiotenzin konvertirajućeg enzima (u daljnjem tekstu ACE-i), u usporedbi s blokatorima angiotenzinskih receptora (u daljnjem tekstu ARB), povezano s povećanim rizikom za rak pluća. Dotadašnji biološki dokazi su sugerirali da ACE-i mogu povećati rizik za rak pluća zbog akumulacije bradikinina i supstance P u plućima. Autori ove studije (Hicks i suradnici) su pokazali da je upotreba ACE-i povezana s 14% većim rizikom za rak pluća. Povezanost je bila evidentna nakon 5 godina korištenja ACE-i, a posebice u bolesnika koji su ACE-i koristili više od 10 godina. Amplituda opserviranih procjena je umjerena, ali autori smatraju da ovi relativno mali efekti bi mogli biti translaterani na veće apsolutne brojeke kod pacijenata s drugim rizičnim čimbenicima za rak pluća, a shodno tome bi trebale biti provedene slične studije u drugim centrima.

2. METODE

2.1 IZVORI PODATAKA

Autori studije su koristili UK Clinical Practice Research Datalink (u daljnjem tekstu CPRD) bazu podataka koja uključuje podatke iz oko 700 ordinacija opće prakse s podacima o više od 15 milijuna bolesnika. CPRD bilježi demografske podatke, antropometrijske podatke, podatke o stilu života (štetne navike), medicinske dijagnoze i procedure te podatke o propisivanju lijekova. Dijagnoze vezano za rak pluća su podudarne (>93%) s Nacionalnim repozitorijem za rak Ujedinjenog Kraljevstva (UK National Cancer Data Repository).

2.2 STUDIJSKA POPULACIJA

Autori su identificirali baznu kohortu svih bolesnika, ne mlađih od 18 godina života, kojima je propisana prva antihipertenzivna terapija (uključujući beta blokatore, ACE-i, ARB, blokatore kalcijevih kanala, vazodilatatore, antihipertenzive sa centralnim djelovanjem, blokatore ganglija, inhibitore renina) između 01.01.1988. i 31.12.2015. Iz bazne kohorte autori su izdvojili studijsku kohortu sačinjenu od svih bolesnika koji su počeli antihipertenzivnu terapiju od ili nakon 01.01.1995. (datum prve pojave ACE-i i ARB na britanskom tržištu) do 31.12.2015. Autori su

isključili sve bolesnike s prethodnom dijagnozom maligne bolesti i one koji su primili bilo kakvu terapiju za malignu bolest. Također su isključili sve bolesnike s manje od godinu dana mogućnosti praćenja ishoda. Autori su pratili sve bolesnike koji su bili uključeni u studijsku kohortu počevši godinu dana nakon uključivanja u kohortu do dijagnoze raka pluća ili cenzuriranja u slučaju smrtnog ishoda zbog bilo kojeg razloga, kraja registracije u bazi podataka ili kraja studijskog perioda (31.12.2016.).

2.3 ANALIZA IZLOŽENOSTI

Autori su koristili vremenski varirajuću definiciju izloženosti temeljem koje je svaka osoba na dan uključivanja bila klasificirana u jednu od tri međusobno isključujuće kategorije izloženosti: ACE-i (sami ili u kombinaciji s drugim antihipertenzivima, ali bez prethodne upotrebe ACE-i), ARB (sami ili u kombinaciji s drugim non-ACE-i antihipertenzivnim lijekovima), ili drugi antihipertenzivni lijekovi. U posljednju grupu bolesnika su spadali i oni bolesnici koji su promijenili terapiju iz ACE-i u ARB te obrnuto (atipična grupa bolesnika). Jedna godina latencije je korištena u analizi, odnosno bolesnici su se smatrali neizloženima lijeku tijekom jedne godine od datuma uključivanja lijeka u terapiju. Referentna kategorija su bili ARB.

2.4 POTENCIJALNI ZBUNJUJUĆI ČIMBENICI

Svi statistički modeli su bili prilagođeni za slijedeće varijable mjerene u trenutku uključivanja u kohortu: dob, biološki spol, godina uključivanja u kohortu, BMI (body mass indeks, indeks tjelesne mase), status pušenja cigareta (aktivni, bivši, nepušač), bolesti povezane s uporabom alkohola (alkoholizam, alkoholna ciroza jetre, alkoholni hepatitis, zatajenje jetre), i povijest plućnih bolesti (uključujući upale pluća, tuberkulozu, i kroničnu opstruktivnu bolest pluća). Dodatno, modeli su uključivali duljinu trajanja hipertenzije (definirano kao vrijeme između prvog propisivanja lijeka i uključivanja u kohortu) i korištenje statina u bilo kojem trenutku prije uključivanja u kohortu.

2.5 STATISTIČKA ANALIZA

Za svaku ekspozicijsku grupu autori su izračunali incidenciju za rak pluća i 95% intervale pouzdanosti, koristeći Poissonovu distribuciju. Koristili su vremenski ovisne Cox proporcionalne modele rizika za procjenu omjera rizika i 95% intervale pouzdanosti za rak pluća povezano s korištenjem ACE-i u usporedbi s ARB. Za nedostajuće varijable su koristili logističke i linearne regresijske modele s objašnjavajućim varijablama i kumulativnim rizikom. Napravili su također tri

sekundarne analize. Prvo, analizirali su postoji li odnos trajanja i odgovora između kumulativnog trajanja korištenja ACE-i te incidencije raka pluća. Za tu svrhu su koristili procijenjene omjere rizika u vremenski ovisnom načinu za tri predefinirane kategorije trajanja: 5 ili manje godina, 5.1-10 godina, i više od 10 godina. Drugo, analizirali su povezanost između vremena od počinjanja terapije ACE-i i rizika za rak pluća, procjenjujući omjere rizika za tri predefinirane kategorije: 5 godina i manje, 5.1-10 godina, duže od 10 godina. Također su modelirali kumulativno trajanje korištenja i vremena početka terapije kao kontinuirane varijable, koristeći restriktivni kubični spline model s 5 čvorova za produciranje glatke krivulje omjera rizika kao funkcije trajanja. Kako bi istražili potencijalni efekt modifikacije vezano za status pušenja, autori su uključili pojam interakcije između izloženosti i statusa pušenja. Također su napravili tri senzitivne analize da bi procijenili značajnost rezultata. Napravili su i dvije pomoćne analize u svrhu razmatranja mogućnosti da korištenje ARB može biti povezano sa smanjenim rizikom za rak pluća.

3. REZULTATI

Kohorta je uključivala 992 061 bolesnika koji su praćeni prosječno 6.4 godine (SD 4.7) nakon perioda od godinu dana latencije. Tijekom perioda praćenja 335 135 bolesnika su liječeni ACE-i, 29 008 ARB i 101 637 s ACE-i i ARB. Tri najčešće korištena ACE-i su bili ramipril (26%; 257 420 bolesnika), lizinopril (12%; 120 641 bolesnika), i perindopril (7%; 70955 bolesnika). Ukupno, 7952 bolesnika je imalo de novo dijagnozu raka pluća tijekom 6 350 584 osoba godina praćenja, generirajući sirovu incidenciju od 1.3 (95% interval pouzdanosti 1.2 do 1.3) na 1000 osoba godina. Komparirajući s ARB skupinom, bolesnici na terapiji ACE-i su bili češće muškarci, imali su češće bolesti povezane s uporabom alkohola, bili su češće aktivni pušači, te su imali veći BMI. Dodatno ACE-i skupina su imali kraće trajanje liječenja hipertenzije te su češće koristili statine i druge lijekove na recept. ACE-i skupina je bila povezana s 14% većim rizikom za rak pluća (1.6 v 1.2 za 1000 osoba godina; omjer rizika 1.14; 95% interval pouzdanosti 1.01 do 1.29). Kao ishode sekundarnih analiza, autori su zaključili da korištenje ACE-i manje od 5 godina nije bilo povezano s povećanim rizikom za rak pluća (omjer rizika 1.10, 0.96 do 1.25), međutim omjer rizika je bio povišen u slučaju trajanja korištenja ACE-i 5-10 godina (1.22, 1.06 do 1.40) i značajnije povišen u slučaju trajanja terapije ACE-i više od 10 godina (1.31, 1.08 do 1.59). Status pušenja nije statistički značajno modificirao povezanost između korištenja ACE-i i rizika za rak pluća (P za interakciju

0.40). Senzitivne analize su generirale omjer rizika između 1.13 i 1.22. Što se tiče pomoćnih analiza, korištenje ACE-i u usporedbi s tiazidskim diureticima je bilo povezano s 6% povećanim rizikom za rak pluća (omjer rizika 1.06, 1.00 do 1.13). Također, pomoćne analize su pokazale da korištenje ACE-i manje od 5 godina nije bilo povezano s povećanim rizikom za rak pluća, dok je korištenje ACE-i duže od 10 godina bilo povezano s povećanim rizikom za rak pluća (1.23, 1.04 do 1.44).

4. RASPRAVA

Uzimajući u obzir da je skupina bolesnika koji su koristili ACE-i imala veći postotak osoba koje su muškarci, koje su aktivni pušači, koje imaju veći BMI te imaju bolesti povezane s uporabom alkohola, a što su sve poznati (pušenje) ili potencijalni rizični faktori za nastanak raka pluća, navedeno se može smatrati zbunjujućim čimbenikom koji umanjuje značaj dobivenih rezultata (kancerogeni učinak pušenja versus potencijalni kumulativni kancerogeni učinak ACE-i). Također ACE-i skupina bolesnika su češće koristili statine i druge lijekove na recept što također može biti potencijalni zbunjujući čimbenik (potencijalna kancerogenost drugih lijekova na recept versus potencijalni kancerogeni učinak ACE-i). Autori su također naveli kao potencijalnu slabost ove studije manjak informacija o drugim potencijalnim zbunjujućim čimbenicima kao što su socioekonomski status, dijeta, izloženost radonu ili azbestu, obiteljska anamneza raka pluća. Također nedostajale su informacije o trajanju te intenzitetu pušenja. Uz to, podaci o propisivanju lijekova koji potječu i CPRD baze podataka se ne moraju poklapati sa stvarnim uzimanjem ACE-i, odnosno ARB od strane bolesnika (good versus bad compliance). Autori su također naveli da, kako je kašalj česta nuspojava ACE-i, ti bolesnici bi možda mogli biti češće izloženi radiološkim dijagnostičkim pretragama (RTG, MSCT) što bi također moglo povećati šansu za pre-kliničku detekciju raka pluća (rana dijagnoza), u usporedbi s bolesnicima koji ne kašlju i neće zbog toga imati veću potrebu za gore navedenim dijagnostičkim metodama. Međutim, uzevši u obzir da je uzorak od 992 061 bolesnika veliki uzorak, a 6.4 godine relativno dugačko vrijeme praćenja, rezultati ove studije se ne bi trebali u potpunosti zanemariti, odnosno potencijalni kumulativni kancerogeni učinak korištenja ACE-i (više od 10 godina) u osoba s drugim rizičnim čimbenicima za razvoj raka pluća (pušenje, alkohol, povišen BMI, muški biološki spol) bi trebalo potvrditi ili opovrgnuti daljnjim studijama.

5. ZAKLJUČAK

Usprkos brojnim potencijalno zbunjujućim čimbenicima navedenima u raspravi, rezultati ove studije o potencijalnom kumulativnom kancerogenom učinku korištenja ACE-i tijekom perioda dužeg od 10 godina se ne bi trebali u potpunosti zanemariti te bi se mogli shvatiti kao potencijalni relevantni rizični čimbenik za osobe koje imaju i druge rizične čimbenike za razvoj raka pluća, a istovremeno koriste ACE-i duže od 10 godina, odnosno možda bi se za tu skupinu bolesnika mogla donijeti preporuka da se nakon 10 godina korištenja ACE-i promjeni terapija u ARB, ali potrebne su dodatne kliničke studije da se procjeni eventualna relevantnost ovakve kliničke preporuke, a još važnije od toga je da se svim bolesnicima koji imaju arterijsku hipertenziju, preporuči prestanak pušenja, prestanak konzumacije alkohola te mediteransku redukcijsku dijetu u svrhu postizanja idealnog BMI, jer navedene štetne navike predstavljaju istovremeno rizični čimbenik kako za lošije kardiovaskularne ishode tako i za nastanak maligne bolesti.

REFERENCE

1. Hicks BM, Filion KB, Yin H, Sakr L, Udell JA, Azoulay L. Angiotensin converting enzyme inhibitors and risk of lung cancer: population based cohort study. *BMJ*. 2018;363:k4209.